

25 Jahre MyCoRe

Forschungsdaten in MyCoRe-Repositoryen

Oeltjen, Wiebke

wiebke.oeltjen[at]uni-hamburg.de
Universität Hamburg, RRZ, MyCoRe-Geschäftsstelle, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8258-5529

Neumann, Kathleen

kathleen.neumann[at]gbv.de
Verbundzentrale des GBV (VZG), Deutschland
ORCID: 0000-0002-4433-1464

Stephan, Robert

robert.stephan[at]uni-rostock.de
Universitätsbibliothek Rostock, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7605-7415

Zusammenfassung. Im Jahr 2025 feiert die MyCoRe-Community das 25-jährige Bestehen der Open-Source-Software MyCoRe. Auf der FORGE-Konferenz soll das Poster neue Portale und Repositoryen mit Forschungsdatenbezug zeigen und Weiterentwicklungen des MyCoRe-Frameworks im Bereich des Forschungsdatenmanagements benennen. MyCoRe ist den Grundsätzen treu geblieben, vielseitig einsetzbar, anpassbar und nachhaltig zu sein. Das Ziel der MyCoRe-Community ist es, mit dem Software-Framework eine Basis für zukunftssichere Repositoryen bereitzustellen, die sich gut in Forschungsdateninfrastrukturen integrieren lassen. MyCoRe gewährleistet die Umsetzbarkeit der FAIR-Prinzipien. Demnach lassen sich mit dem MyCoRe-Framework Repositoryen aufbauen, die die Kriterien Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit von Forschungsdaten erfüllen. Auf dem Poster sollen exemplarisch Anwendungen genannt werden, die das MyCoRe-Framework als Basis verwenden. Es wird gezeigt, wie die Anwendungen auf unterschiedliche Art und Weise (z.B. Schnittstellen, Datenmanagement-Pläne) in die Forschungsdateninfrastruktur integriert sind.

1 Das Software-Framework MyCoRe

Im Jahr 2025 feiert die MyCoRe-Community das 25-jährige Bestehen der Open-Source-Software MyCoRe¹. Auf dieser FORGE-Konferenz soll das Poster neue Portale und Repositorien mit Forschungsdatenbezug zeigen und Weiterentwicklungen des MyCoRe-Frameworks im Bereich des Forschungsdatenmanagements benennen. MyCoRe ist den Grundsätzen treu geblieben, vielseitig einsetzbar, anpassbar und nachhaltig zu sein²:

- *Vielseitig* ist das Software-Framework MyCoRe, weil es für Repositorien, Archive, Zeitschriftenserver, Forschungsdateninfrastrukturen sowie Hochschul- und Universitätsbibliografien als Basis dient.
- MyCoRe ist *anpassbar*, weil das dem Repository zugrunde liegende Datenmodell frei konfigurierbar ist und verschiedene Standards umgesetzt werden können.
- *Nachhaltigkeit* ist gegeben, weil das Software-Framework in einer wachsenden Community an mehreren Standorten stetig weiterentwickelt wird.

2 FAIR-Prinzipien

Das Ziel der MyCoRe-Community ist es, mit dem Software-Framework eine Basis für zukunftssichere Repositorien bereitzustellen, die sich gut in Forschungsdateninfrastrukturen integrieren lassen³. Die Vielzahl an zertifizierten Publikationsdiensten, die auf MyCoRe basieren, sind ein Beleg für die Einhaltung der Qualitätsstandards des DINI-Zertifikats für Open-Access-Publikationsdienste. Zudem gewährleistet MyCoRe die Umsetzbarkeit der FAIR-Prinzipien in den Repositorien, was die langfristige Zugänglichkeit und Nutzbarkeit wissenschaftlicher Daten unterstützt⁴.

¹ „MyCoRe. Das Framework zur Präsentation und Verwaltung digitaler Inhalte“, aufgerufen am 30.04.2025, <https://www.mycore.de/>

² Oeltjen, 2014

³ OpenAIRE, 2025

⁴ Oeltjen et al., 2019

3 Beispielanwendungen

Auf dem Poster sollen exemplarisch Anwendungen vorgestellt werden, die das MyCoRe-Framework als Basis verwenden:

- Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bietet den Angehörigen der Universität das institutionelle Forschungsdatenrepositorium „opendata@uni-kiel“ zur Veröffentlichung von Forschungsdaten an⁵.
- An der Technischen Universität Braunschweig ist die MyCoRe-Anwendung LeoPARD Teil der Forschungsdateninfrastruktur TUBS.researchdata⁶.
- Den Thüringer Hochschulen steht das Repositorium REFO-DAT zur Speicherung von Forschungsdaten zur Verfügung.⁷
- Mit QED stellt die Max Weber Stiftung (MWS) ein eigenes Portal für die Veröffentlichung von digitalen Quellensammlungen und Editionen bereit.⁸
- Mit dem Forschungsdaten-Hub „Emporion“ wurde ein offener Umschlagplatz für wirtschafts- und sozialhistorische Forschungsdaten und Datenpapiere geschaffen.⁹

Es wird gezeigt, wie die Anwendungen auf unterschiedliche Art und Weise (z.B. via Schnittstellen oder mittels Datenmanagement-Plänen) in die Forschungsdateninfrastruktur integriert sind.

Bibliografie

- Grunwald-Eckhardt, Laura, Jana Mersmann, Alexander Schuray, Lennard Golsch, Johanna Hickmann, Robert Strötgen. „Forschungsdatenmanagement Etablieren – Bestehende Service-Angebote Und Geplante Erweiterungen“. *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, no. 1 (2022): 43-52. <https://doi.org/10.17192/bfdm.2022.1.8363>.
- Mathieu, Christian. „Emporion – der offene Umschlagplatz für wirtschafts- & sozialhistorische Forschungsdaten & Datenpapiere“,

⁵ „opendata@uni-kiel“, aufgerufen am 30.04.2025, <https://opendata.uni-kiel.de/>

⁶ Grunwald-Eckhardt, 2022

⁷ „Refodat“, aufgerufen am 30.04.2025, <https://refodat.de/>

⁸ „QED“, aufgerufen am 30.04.2025, <https://qed.perspectivia.net/>

⁹ Mathieu, 2023

Blog-Eintrag (2023), <https://blog.sbb.berlin/emporion/>

- Oeltjen, Wiebke. „MyCoRe – Eine Software für Repositorien in den Geisteswissenschaften“, *DHd 2014 Digital Humanities - methodischer Brückenschlag oder “feindliche Übernahme”?* Chancen und Risiken der Begegnung zwischen Geisteswissenschaften und Informatik, (2014). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4623582>
- Oeltjen, Wiebke, Kathleen Neumann, Ulrike Stahl, Robert Stephan. „MyCoRe macht Forschungsdaten FAIR“, *Bibliothek Forschung und Praxis*, Bd. 53, 1 (2019): 82-90. <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2013>
- OpenAIRE. “IMPACT-REPO Action Plan 2025”. Published on 7 April 2025. <https://www.openaire.eu/impact-repo-action-plan-2025>